

Духовная безопасность в этнокультурном измерении

Юсупова Гурия Ислангараевна, доктор философских наук
Региональный центр этнополитических исследований
Дагестанского научного центра Российской академии наук (г. Махачкала)

Аннотация. В статье рассмотрены особенности этнокультурной традиции дагестанских народов, являющейся неотъемлемой частью эволюционного развития духовной сферы общества. Проанализированы современные угрозы в сфере духовной безопасности,

Ключевые слова: этнокультурная традиция, народы Дагестана, идентичность, духовная безопасность, этничность, религия, межнациональное согласие, глобализация

Spiritual security in the ethno-cultural dimension

Guria Islangaratna Yusupova, Doctor of Philosophy
Regional center of ethnopolitical researches
of the Dagestan scientific center of the Russian Academy of Sciences (Makhachkala)

Abstract. The article deals with the features of the ethno-cultural tradition of the Dagestan peoples, which is an integral part of the evolutionary development of the spiritual sphere of society. Modern threats in the sphere of spiritual security are analyzed.

Keywords: ethno-cultural tradition, peoples of Dagestan, identity, spiritual security, ethnicity, religion, interethnic harmony, globalization

Актуальность темы исследования состоит в возрастании вызовов и угроз в сфере духовного развития человечества и отдельного человека. Одной из угроз признаются так называемые цивилизационные противоречия. Отличительными признаками цивилизации признаются «не столько материальные, сколько культурные элементы общества: язык, религия, моральные нормы, ценности, обычаи, образ жизни и т.д.» [1, с.74]

Этнокультурное многообразие является характерной особенностью народов Дагестана, неотъемлемым элементом их духовного наследия. Поэтому в обеспечении духовной безопасности важную роль играет сохранение этнокультурной традиции народа. На протяжении своей истории культура дагестанских этносов характеризуется необычайной жизнестойкостью и способностью консолидироваться. Из истории Дагестана можно найти большое число примеров, подтверждающих это. Дагестанцы сумели избежать ассимиляцию и сохранить свою культурную идентичность. Культура народов Дагестана представляет собой живой организм, наполненный телесным, духовным и мыслительным качествами. Ей присущи тождество человека и природы, логические и поведенческие связи в словах и поступках, терпимое отношение и восприимчивость к другим культурам и конфессиям, высокая степень преемственности и традиционности.

Только в рамках общедагестанской культуры мог в свое время появиться такой институт межкультурного и межэтнического общения как институт куначества. Куначество считается одним из элементов стереотипа поведения дагестанских народов. Под стереотипом поведения предлагаем рассматривать конкретную стандартизированную программу или матричную форму поведения. Применительно к Дагестану мы можем говорить об этническом стандарте или стереотипе поведения. Этнический стереотип – это программа поведения, свойственная для представителей конкретной этносоциальной группы, устойчивый и

ярко выраженный эмоциональный образец стандартного в смысле этнокультурной обусловленности поведения.

Особенность дагестанских народов заключается в том, что в результате многовекового совместного проживания выработались общедагестанские стереотипы и программы поведения, составившие внутреннее ядро этнокультурной традиции народов Дагестана. Для этнокультурной традиции народов Дагестана характерны общедагестанское этническое сознание, этнические чувства, этнический характер и этнический темперамент. Общедагестанское этническое сознание включает в себя специфические ментальные представления, социально-психологические образцы мировосприятия и поведенческих стереотипов о своем месте среди других народов.

Дагестанцам присущи близкие этнические чувства – эмоционально-чувственное отношение представителей отдельного этнического коллектива к своей родной общности и ее этническим интересам, характер взаимоотношений с другими этническими группами; этнический императив поведения, под которым мы понимаем образцовый стереотип отношения этнического сообщества к своему конкретному представителю

Мы можем смело говорить об общедагестанском этническом характере как об определенной системе исторически оформленных и передающихся из поколения в поколение свойств психического склада, характерных для всех дагестанских народов. Особенной чертой этнокультуры дагестанцев, явственно отличающей их от представителей других народов, можно считать этнический темперамент – внешнее выражение национального характера, проявляющееся особенно четко в специфике общения и культуре поведения, включая движения, темп речи, жесты.

Динамизм и нестабильность этнической сферы, процессов этногенеза обусловлены наличием и взаимодействием двух противоречивых тенденций. Результаты последней переписи населения в Дагестане подтвердили действие первой тенденции – этнической парциации. Под этниче-

ской парциацией подразумевается разделение этноса на несколько более или менее равных частей, каждая из которых считает себя самостоятельной этнической единицей и обладает соответствующим набором этнических матричных элементов и характеристик. Другими словами, эта тенденция отражает дезинтеграционное направление.

Протекающий параллельно процесс интеграции принято называть этнической фузией. Этническая фузия — слияние или объединение нескольких, ранее самостоятельных этнических общностей в единую, более крупную этническую единицу, которая становится, на наш взгляд, более устойчивой к новым условиям.

Современные универсальные цивилизационные тенденции не отменяют культурное разнообразие мира, в том числе и Дагестана, а изменяют его содержание. Культура народов Дагестана, как и культура других народов в процессе глобализации терпит значительную трансформацию. Дагестану в своей культурно-цивилизационной и социально-экономической политике нельзя с этим не считаться. В республике сегодня наблюдается переплетение традиций Запада и Востока, что находит отражение в культурной, религиозной, нравственной сфере, в том числе в развитии дагестанского менталитета. А.И. Гусейнов считает менталитет «базовой характеристикой различных социокультурных общностей». [2, с.40]

Наибольшую угрозу для духовного развития наших народов, как отмечает К.Г. Ланда, представляли две крайности: либеральные ценности западного образца и радикальные формы ислама. [3, с. 82]

В условиях роста глобализационных тенденций усиливается симбиоз культурного и цивилизационного, обостряется фундаментальное противоречие между национальными и интернациональными, локальными и глобальными признаками и тенденциями. А.И. Чумаков отмечает становление разных культурно-цивилизационных систем и предлагает рассматривать их на основе принципа дополнительности. [4, с.37]

В таких условиях обеспечение духовной безопасности становится важнейшим стратегическим направлением государственной национальной и культурной политики. Культурная политика в Республике Дагестан должна быть выстроена таким образом, чтобы многие общедагестанские ценности в условиях глобализации приобрели такие тенденции, которые позволили бы вывести их на общероссийский и общечеловеческий уровень идентичности. Для этого нужен широкий межкультурный диалог, что может придать новый импульс развитию культур дагестанских народов.

Необходимо преодолеть наблюдавшееся в последнее время падение интереса к нашим духовным корням, обрядам, традициям, мифам, легендам, народным эпосам, в которых заложены корни общедагестанского единства. Особую роль в сохранении исторической памяти народа играют этнографические музеи. Так, Постановлением Правительства Республики Дагестан от 29 июня 2009 года был создан Музей-заповедник — этнографический комплекс «Дагестанский аул», ставший многофункциональным культурно-образовательным, информационным центром и туристическим объектом. Это новый современный тип организации экспозиционного пространства, объединяющий материальную и духовную культуру народов Дагестана через архитектуру, декоративно-прикладное искусство, предметы быта и орудия труда, создание современной системы хранения музейных фондов, внедрение

цифровых и мультимедийных технологий, организацию виртуальных туров по залам музея.

В формировании ценностного мировоззрения современной дагестанской молодежи возрастает значение сохранения и дальнейшего развития диалога культур и межнационального согласия. В Дагестане среди приоритетных социально-значимых проектов развивается проект «Человеческий капитал», в который входит подпроект «Культура и культурная политика Республики Дагестан».

В рамках реализации этого проекта в муниципалитетах республики были созданы 34 центра традиционной культуры народов России. В каждом селе при поддержке Центра планируется реализация традиционных проектов, которые могут стать культурными брендами района, Дагестана, России.

За последние годы заметно расширились межкультурные диалоговые площадки, связи, принимаются республиканские целевые программы культурно-исторической направленности. С 2004 года этнокультурное наследие республики представляет международный фестиваль-биеннале фольклора и традиционной культуры «Горцы». С 2011 года в Дагестане проводится также Международный фестиваль-биеннале народного творчества прикаспийских стран и регионов России «Каспий — берега дружбы».

Этнокультурная традиция дагестанцев повлияла на формирование современной культурной идентичности. В ней можно выделить элементы как общедагестанского, так и этнонационального (аварского, даргинского и т.д.) характера. Кроме того в культурной традиции Дагестана до сих пор выделяются кубачинская, унцукельская, балхарская и другие культурные традиции, имеющие ярко выраженную специфику, известность в достаточно широких пределах и преемственность, возникшие на базе конкретных традиционных народных промыслов, распространенных в отдельных селах.

Традиционная культура, включая народные промыслы, передавалась, как правило, из поколения в поколение и была сосредоточена в селах. Миграция молодежи из сельской местности в города подрывает корни этой преемственности. М.В. Мугадова считает единственным способом сохранения этнического художественного искусства, защиты его от культурной агрессии развитие фольклорных коллективов.

Серьезной задачей обеспечения духовной безопасности дагестанских народов остается проблема сохранения национальных языков, многие из которых являются бесписьменными. «Это основополагающая проблема, так как именно язык — единственное условие сохранения нематериального культурного наследия, живых традиций, песен и устного народного творчества». [5, с. 177]

Поддержка и развитие родных языков в республике является частью деятельности, направленной на сохранение этнокультурной традиции. Согласно Закону Российской Федерации «Об образовании» каждый субъект РФ имеет право на учет культурно-национальных особенностей, географии и истории своего региона при формировании содержания образования.

По данным последней переписи населения в РФ проживают представители 193 народов, насчитывается 277 языков и диалектов. 89 языков используется в системе государственного образования.

В этом языковом и культурном многообразии Республика Дагестан занимает свою нишу. В республике проживают представители более ста народов. По языковому

признаку национальности делятся на три группы: дагестанско-нахскую, тюркскую и индоевропейскую ветви. Согласно Конституции РД, языки народов республики считаются национальным достоянием, ценным компонентом этнической культуры, этнической и гражданской идентичности. В республике признается и уважается историческая и национально-культурная самобытность народов Дагестана, создаются все условия для сохранения их культурно-исторических традиций. В условиях модернизации образования сохранение родных языков и национальных культур является задачей государственного значения.

Важными элементами дагестанской этнокультурной традиции всегда являлись патриотическое и нравственное воспитание. Понимание патриотизма в Дагестане имеет глубокую духовно-нравственную ценность и социальную значимость. Большую роль в воспитании молодого поколения республики играют судьбы выдающихся горцев-патриотов, в которых воплощены лучшие качества дагестанцев в гармоничном сочетании с героическими традициями других народов.

Серьезный импульс усилению патриотических настроений, формированию патриотического сознания подрастающего поколения дали события августа - сентября 1999 года, связанные с разгромом нашествия на республику бандформирований. Эти события способствовали укреплению единства общедагестанского и общероссийского патриотизма.

Выводы

Этническое многообразие всегда являлось характерной особенностью культурно-исторического наследия. Процесс этногенеза никогда не отличался статичностью и стабильностью. Анализируя современную систему этногенеза, следует отметить ее динамичность и противоречивость. Это не могло не отразиться на особенностях современных этнокультурных традиций дагестанских народов.

На основе исследования данной проблемы автор предлагает следующее определение этнокультурной традиции. Этнокультурная традиция – сложившаяся в определенном пространственно-временном континууме характеристика опыта исторического, межэтнического, межкультурного общения и взаимодействия, определенная матричная форма проявления культурного и цивилизационного своеобразия.

В результате влияния этнокультурной традиции на этническое самосознание народов Дагестана каждый дагестанец ощущает себя не только членом определенной эт-

нической организации, но и представителем всего дагестанского социума. С данной особенностью связано и влияние этнокультурной традиции дагестанских народов на патриотическое воспитание молодежи.

Этнокультурная традиция оказывает решающее влияние на формирование этнической психологии, под которой мы рассматриваем совокупность эмоционально-чувственных проявлений, настроений, волевых качеств и способов поведения, комплекс психических ощущений в отношении внешнего мира, характерных для представителя конкретного этноса.

Этнокультурная традиция не является постоянной и неизменной константой, она развивается в процессе этнизации - усвоения индивидом культурных ценностей того этноса, к которому он принадлежит; этнической самоидентификации – то есть отождествления индивидом себя с определенным этносом. Этнокультурная традиция оказывает влияние на этнические чувства, этнический императив поведения, этнический характер, этническое сознание.

Этнокультурная традиция дагестанских народов, наряду с этническими элементами сознания, стереотипами поведения, характера, темперамента, имеет такую важную характеристику, как межнациональное согласие. Сохранение этой особенности в современных условиях является важным условием обеспечения духовной безопасности.

Для защиты этнокультурной традиции дагестанских народов необходимо активно использовать огромный потенциал, заложенный в многовековых достижениях народной культуры, этнической психологии и этнического сознания.

Важно сохранять и развивать позитивное наследие межличностных, духовно-нравственных отношений, межкультурного, межконфессионального диалога и взаимодействия, заложенных в этническом самосознании всех дагестанских народов.

Полагаю, что не далеко то время, когда в научном дискурсе вновь заговорят о процессе формирования единого дагестанского этноса. Этнос – это исторически сформировавшаяся на конкретной территории общность людей, имеющих общую этническую культуру, психологию, язык, а также обладающих этническим самосознанием. В данном случае единственным элементом, не укладывающимся в данную концепцию, является язык. Хотя в последние десятилетия резко усилились позиции русского языка как языка межнационального общения.

Литература:

1. Митрохин Л.Н. В.С. Степин и проблемы философии культуры. Вопросы философии. 2004. №9. С. 72-79.
2. Гусейнов А.И. Соционормативная сфера культуры. Вопросы философии. 2008. №8. С. 39-50.
3. Ланда К.Г. Духовные символы развития общества. Дагестан: поиск эффективных мер борьбы с экстремизмом и терроризмом. Махачкала, издательский дом «Дагестан», 2018. С. 81-88.
4. Чумаков А.Н. Глобализация и космополитизм в контексте современности. Вопросы философии. 2009. №1. С. 32-39.
5. Мугадова М.В. Народное творчество Дагестана как инструмент этнокультурной безопасности. Материалы республиканской научно-практической конференции «Общедагестанское единство как фактор стабильности и безопасности: истоки и перспективы». Махачкала, РЦЭИ ДНЦ РАН, 2014. С. 176-179.